

AKADEMIK QORI NIYOZIY ASARLARIDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYA MASALALARI

Axmedova Nargiza Toychibekovna

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166790>

Annotatsiya. Ushbu maqolada akademik Qori Niyoziy ma'naviy merosining ahamiyati, yoshlar tarbiyasidagi o'rni haqida fikrlar keltirilgan. Qori Niyoziy ilmiy ishlari va darsliklari orqali o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning tafakkuri, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqqan olim sifatida shuhrat qozondi.

Kalit so'zlar: Qori Niyoziy, ma'naviyat, ta'lim-tarbiya, pedagogik nazariyalar, shaxs kamoloti

Аннотация. В статье представлены размышления о значении духовного наследия академика Кори Ниязи, его роли в воспитании молодёжи. Кори Ниязи прославился как учёный, который своими научными трудами и учебниками разрабатывал методики, направленные не только на предоставление знаний учащимся, но и на формирование их мышления, мировоззрения и нравственных ценностей.

Ключевые слова: Кори Ниязи, духовность, образование, педагогические теории, личностное развитие

Abstract. This article presents thoughts on the importance of the spiritual heritage of academician Qori Niyazi, its role in the upbringing of youth. Qori Niyazi gained fame as a scientist who, through his scientific works and textbooks, developed methods aimed not only at providing students with knowledge, but also at forming their thinking, worldview and moral values.

Keywords: Kori Niyazi, spirituality, education, pedagogical theories, personal development.

Akademik Qori Niyoziy – O'zbekistonda milliy ta'lim tizimini rivojlantirishga, pedagogika fani va ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalariga katta hissa qo'shgan yirik olimdir. U o'z davrining ilg'or ma'rifatparvar ziyolisi sifatida o'quv-tarbiyaviy jarayonni milliy qadriyatlar, sharq mutafakkirlari merosi va zamonaviy pedagogik nazariyalar bilan uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratdi. Qori Niyoziy ilmiy ishlari va darsliklari orqali o'quvchilarga nafaqat bilim berish, balki ularning tafakkuri, dunyoqarashi va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqdi.

Mashhur olim va ijtimoiy fan arbobi, o'zbek sovet maktabining asoschisi va birinchi darslik yaratuvchisi, birinchi akademik va O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining birinchi rahbari Toshmuhammad Niyozovich Qori-Niyoziy 1897 yilda Xo'jand shahrida kosib oilasida tug'ilgan. Toshmuhammad Niyozovich Qori-Niyoziy hayotning katta maktabligini bildi, xalqning orasidagi urf-odatlarini, borliqni yaxshi o'rgandi. U og'ir va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi. T.N.Qori-Niyoziyning mehnat faoliyati juda erta boshlangan. U 1917 yilda 20 yoshida Farg'onada birinchi o'zbek maktabini tashkil qildi. 1920 yilning oxirida barpo etilgan maktab va o'qituvchilik kurslari negizida Qo'qonda pedagogika texnikumini tashkillashtiradi. Shu vaqtlarda ushbu markaz Farg'onada pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'yicha muhim sanalgan. 1924-yili

pedagogik texnikumning birinchi bitiruvchilari bitirib chiqdi. “Farg‘ona” gazetasining 26-maydan boshlangan hamma sonida shu masala yoritiladi. Qori Niyoziy gazetada “Bu o‘n uchta bitiruvchi o‘n uch mingta bo‘lsin” deb yozgan edi. Chunki, birinchi bitiruvchilar soni o‘n uch kishi – “o‘n uch qaldirg‘och” edi. Gazetada bu qaldirg‘ochlar o‘zbek ta‘limi va ilmini olamga olib chiquvchilar ma‘nosida yozilgan edi. Qori-Niyoziyga o‘zbeklardan birinchi bo‘lib 1931-yili professor unvoni berildi, 1939-yilda esa fizika – matematika fanlari doktori ilmiy darajasi berildi. 1939-1943 yillar davomida T.N.Qori-Niyoziy O‘zbekistonning jamoatchilik, madaniyat, maorif va jamoatchilik hayotida muvaffaqiyatli joriy etgan va kirill yozuviga asoslangan yangi o‘zbek alifbosini qayta ishlashga rahbarlik qildi.

Qori Niyoziyning pedagogik merosida yoshlarni komil inson etib tarbiyalash eng muhim maqsad sifatida qaraladi. Uning fikricha, bilim olish jarayoni faqat nazariy darslar bilan cheklanib qolmasdan, o‘quvchining ichki dunyosi, e‘tiqodi, qadriyatlar va ijtimoiy mas‘uliyatini shakllantirishga ham xizmat qilishi kerak. Shu ma‘noda u sharq allomalari – Alisher Navoiy, Bahouddin Naqshband, Abu Nasr Forobiy, Ahmad Donish va boshqa mutafakkirlar asarlaridan keng foydalangan, ularni yoshlar tarbiyasiga tatbiq etishni zarur deb bilgan. Qori Niyoziy axloqiy tarbiyada vatanparvarlik, milliy g‘urur, halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat va bag‘rikenglikni asosiy qadriyat sifatida ilgari surdi. U pedagog sifatida ta‘lim jarayonini nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni tarbiyalovchi, unga ruhiy-ma‘naviy quvvat beruvchi, mustaqil fikrlashga o‘rgatuvchi vosita sifatida tasavvur qildi. Olimning nazariy qarashlarida shuningdek gender tengligi, ijtimoiy adolat, jamiyatga foydali bo‘lish tamoyillari ham o‘z ifodasini topgan. Shu jihatdan Qori Niyoziy ma‘naviy-axloqiy tarbiyaviy merosining asosiy g‘oyasi–yoshlarni milliy qadriyatlar va zamonaviy dunyoqarash uyg‘unligida shakllantirishdir.

Olim 1940 yildan deyarli 10 yil davomida buyuk olim astronom Ulug‘bekning qo‘lyozma manbalarini o‘rgandi va uning ilmiy ishlarining davomiga tadqiqot ishlarini olib bordi. Bu ishlarning natijasida u Ulug‘bekning astronomiya maktabi to‘g‘risida yirik ilmiy ish yaratdi. T.N.Qori-Niyoziyning «Ulug‘bekning astronomiya maktabi» nomli kitobi birinchi marta Moskvada 1950 yilda Fanlar Akademiyasida (rus tilida) nashr qilindi. Qori Niyoziy o‘z asarlarida olimlar va mutafakkirlar fikrlari, g‘oyalarini tahlil qilgan. “Ulug‘bekning astronomiya maktabi” va boshqa asarlarida Chag‘miniy haqida qimmatli ma‘lumotlar keltiradi. Mahmud al-Chag‘miniy poytaxt Gurganj shahri yaqinidagi Chag‘min deb yuritilgan kentda tug‘ilgan, u boshlang‘ich ta‘limni o‘zi tug‘ilgan shaharda olib, keyinchalik Gurganj madrasalarida o‘qishni davom etdirgan. U Gurganjda eng mashhur olimlar rahbarligida tarbiya topib, astronomiya, matematika, geometriya, geografiya fanlaridan chuqur bilim olib, yana ilm olish uchun Samarqand madrasalarida o‘qigan. Olim keyinchalik Xorazmshohlarning saroyida ilm bilan shug‘ullangan. Al-Chag‘miniy aniq fanlar sohasida ko‘pgina asarlar yozib qoldirgan, shulardan “al-Mulaxxas fi hay‘at ul basita”, “Astronomiya haqida qisqacha risola”, “To‘qqizliklar arifmetikasi”, “Meros taqsim qilishdagi usullarga sharh” va tabobatga doir “Qonuncha” asarlari bizgacha yetib kelgan. Mahmud al-Chag‘miniy o‘sha vaqtdagi yirik olimlar kabi fanning biror sohasi bilan emas, balki astronomiya, riyoziyot, tabobat, jug‘rofiya va boshqa sohalarida ham juda sarmahsul ijod qilgan. Bu fanlar rivojining har biriga katt hissa qo‘shgani sababli u Abu Rayhon Beruniydan keyingi Xorazm ilmiy maktabining eng ko‘zga ko‘ringan olimi hisoblanadi. Qori Niyoziy mutafakkirlar haqidagi qimmatli fikrlari bilan o‘zbek ma‘naviy merosini boyitgan olim hisoblanadi.

Qori Niyoziy risolalarida Mirzo Ulug‘bek astronomiya akademiyasini tashkil etgan olim sifatida ta‘riflanadi. Vaholanki, o‘sha davrda nafaqat Samarqand, Markaziy Osiyo va Xurosonda fizika, astronomiya, kimyo, biologiya, geodeziya, geografiya, mantiq, falsafa, matematika, tarix,

minerologiya, adabiyot va boshqa dunyoviy hamda diniy ilmlar rivojlandi. Allomaning sa'y-harakati bilan me'moriy san'at va arxitektura sohasi ham jadal sur'atda yuksaldi. Ulug'bekning buyrug'i bilan Samarqand shahridagi Ulug'bek madrasasi, Ulug'bek rasadxonasi, ShohiZinda ansambli, Buxoro shahri va G'ijduvon tumanidagi Ulug'bek madrasalari, Shahrisabzdagi Ulug'bek masjidi va boshqa me'moriy san'atning nodir namunalari bunyod etilgani akademiya ilmiy Kengashining mahsuli edi. Shu nuqtayi nazardan Mirzo Ulug'bek an'anaviy fikrlardan yuqoriroq - nochiziqli va fraktal tafakkur egasi ekanligidan dalolatdir.

Qori Niyoziyning merosida nazariy qarashlar amaliy faoliyat bilan chambarchas bog'langan. U o'qituvchi shaxsini o'quvchiga eng kuchli tarbiyaviy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omil sifatida ko'rib, ustozning o'zini tutishi, muomalasi, nutqi, kiyinish madaniyati ham tarbiya vositasi ekanini ta'kidlagan. Qori Niyoziy o'z asarlarida maktab va oliy o'quv yurtlarida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda innovatsion metodlardan foydalanishni, darslarni interfaol shakllarda o'tishni, o'quvchilarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantirishni taklif qilgan. Shu bilan birga, u darslik va qo'llanmalarda milliy qadriyatlarni zamonaviy fan yutuqlari bilan uyg'unlashtirish yo'llarini ishlab chiqqan. Qori Niyoziyning metodik ishlanmalari nafaqat sinf xonalarida, balki to'garaklarda, madaniy-ma'rifiy tadbirlarda ham qo'llanib kelmoqda. Uning amaliy tavsiyalarida shaxsni ijtimoiy hayotga tayyorlash, kasbiy mahoratini oshirish, ekologik madaniyatni shakllantirish, milliy qadriyatlar asosida umuminsoniy fazilatlarni rivojlantirish masalalari alohida o'rin egallaydi. Shu bilan birga, Qori Niyoziy mehnatsevarlik va intizomni mustahkamlovchi rag'batlantirish usullarini taklif etib, yoshlar ongiga vatanparvarlik, halollik va ijtimoiy mas'uliyatni chuqur singdirish yo'llarini ko'rsatib bergan.

Bugungi globallashuv sharoitida Qori Niyoziy merosi yoshlarni milliy o'zlikni anglash, ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik, ijtimoiy faoliyat va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilmoqda. Uning ilmiy-pedagogik qarashlari hozirgi ta'lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish va tarbiya, integratsiyalashgan dasturlarni ishlab chiqishda metodologik asos bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, Qori Niyoziy ilgari surgan g'oyalar milliy istiqloq mafkurasi, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar va tarbiya tizimini rivojlantirishda ham muhim o'rin egallaydi. Shu sababli uning ma'naviy-axloqiy tarbiyaviy merosini o'rganish va zamon talablari asosida rivojlantirish bugungi kun ta'lim siyosatining dolzarb vazifalaridan biridir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkin-ki, akademik Qori Niyoziy o'zining boy ilmiy-pedagogik faoliyati bilan O'zbekiston ta'lim tizimi, xususan, ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida mustahkam ilmiy asos yaratdi. Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, yosh avlodni barkamol inson etib tarbiyalashda muhim manba sifatida xizmat qilmoqda. Qori Niyoziyning merosida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, o'qituvchi shaxsiy namunasi, ijtimoiy mas'uliyat va halollik tamoyillari ustuvor o'rin egallaydi. Shunday ekan, uning ma'naviy-axloqiy tarbiyaviy merosini yanada chuqur o'rganish va amaliyotga joriy etish bugungi O'zbekiston ta'lim tizimining rivojlanishi hamda ma'naviy yuksalishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR

1. Axrarova, Z., Sh, S., Sodikov, U., Allayarova, S. (2020).
2. Umumiy pedagogika. Barcha ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent: MUMTOZ SO, (2020).
3. Musurmonova O. va b. Ma'naviy barkamol shaxsni shakllantirish – jamiyat taraqqiyotining asosi. Toshkent - 2012. 128-b.

4. Safarova R. Milliy hududiy an'analar axloqiy tarbiyaning muhim vositasi sifatida. O'quvchi yoshlarni tarbiyalashda milliy-hududiy an'analardan foydalanish mexanizmlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Toshkent-2025. 14-16 b.
5. <https://kary-niyazov.uz/akademik-qori-niyoziy-merosi-ilmiy-metodik-markazi-2024-yildagi-faoliyatining-yakunlari/>
6. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/fizika/ulu-bekning-astronomiya-maktabi/>